

EIXO TEMÁTICO 4: CULTURA

ARTE, ARQUITETURA E PAISAGEM: O RURAL DE MINAS GERAIS PELOS OLHOS DE TARSILA DO AMARAL

RÉGIS, NYCOLE DE ARAÚJO

1. Arquiteta e urbanista graduada pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Membro do grupo de pesquisa e extensão ESTÚDIA |Estudos Integrados em Arquitetura|. nycoleregis@gmail.com

RESUMO

Tem como objeto de pesquisa obras selecionadas da artista brasileira Tarsila do Amaral em sua fase Pau-Brasil (1924-1928) que abordam cenas da paisagem rural edificada de Minas Gerais. Aborda a relação existente entre arte e arquitetura, tendo como hipótese que as obras da artista podem nos permitir uma relação de suas representações de pintura de paisagem com os contextos sociais, políticos, construtivos e arquitetônicos de sua época de produção. Objetiva compreender os entrelaçamentos de suas obras com tais contextos, ao passo que estabelece paralelos entre a arte e realidades construtivas, convergindo a arquitetura e cultura artística brasileira. O norte metodológico advém da didática desenvolvida por Fayga Ostrower em seu livro *Universos da Arte* (2013), partindo da premissa de como a vivência e contexto que o artista se insere reflete em sua obra. Em Tarsila é possível observar essa relação e identificar como suas representações comunicam a história arquitetônica e construtiva do local retratado, aqui enfatizando a paisagem rural de Minas Gerais.

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura e arte; Tarsila do Amaral; Pintura de Paisagem; Minas Gerais.

ART, ARCHITECTURE AND LANDSCAPE: THE RURAL OF MINAS GERAIS THROUGH THE EYE OF TARSILA DO AMARAL

ABSTRACT

The research object are selected works by the Brazilian artist Tarsila do Amaral in her Pau-Brasil phase (1924-1928) that address scenes from the built-up rural landscape of Minas Gerais. It addresses an existing relationship between art and architecture, with the hypothesis that the artist's works can allow us to relate her representations of landscape painting to the social, political, constructive and architectural contexts of her time of production. It aims to understand the intertwining of his works with such realities, while establishing parallels between art and constructive realities, converging Brazilian architecture and artistic culture. The methodological guide comes from the didactics developed by Fayga Ostrower in her book *Universos da Arte* (2013), based on the premise of how the artist's experience and context is reflected in his work. In Tarsila's works it is possible to observe this relationship and identify how its representations communicate the architectural and constructive history of the portrayed place, here emphasizing the rural landscape of Minas Gerais.

KEYWORDS:

Architecture and art; Tarsila do Amaral; Landscape Painting; Minas Gerais.

INTRODUÇÃO

A história da humanidade é acompanhada pela arte visual desde os primórdios da arte rupestre e posteriores desenvolvimentos, apresentando perspectivas pessoais, relatos, e representações que adentram na realidade da época de produção moldada pela visão do artista.

Entre as diversas expressões das artes visuais está a pintura. Esta carrega consigo o poder de expor paisagens que apresentam características sociais, formações urbanas, edifícios e detalhes arquitetônicos, mesmo expressa em diferentes estilos artísticos e vanguardas. Expunham o reflexo de sua época, moldada pela visão do artista. Tais representações cruzam décadas, estando presentes por exemplo nos detalhes renascentistas de Rafael Sanzio, em *A Escola de Atenas* (1511), ou nas edificações cubistas expressas por Di Cavalcanti em *Carnaval do morro* (1963).

A arquitetura, a paisagem e a arte visual estão conectadas não somente na pintura, mas no emprego de diversos métodos, técnicas e linhas de pensamento filosóficos: naturalistas, realistas, racionalistas e outros. Era comumente observado no Renascimento, a presença de atores que caminhavam pelos diferentes campos das artes, como Filippo Brunelleschi (1377- 1446). Brunelleschi trabalhou como ourives, escultor e se destacou com engenhosas soluções arquitetônicas, como o conhecido domo da Catedral de Santa Maria del Fiore, localizada em Florença, na Itália. Ele foi o responsável por desenvolver a representação em perspectiva linear, que revolucionou o campo das artes e dos desenhos arquitetônicos, trazendo uma representação mais fidedigna de espaços, das cidades e de edifícios (MIGUEL,2003). Além dele, outros artistas renascentistas transitaram pelas diferentes áreas, como Michelangelo (1475-1564), que tem maior reconhecimento pelas suas realistas esculturas e fascinantes afrescos, porém, este também foi responsável pela autoria de projetos arquitetônicos e urbanísticos, como a remodelação da praça na colina do Capitólio, em Roma (1534). Ademais, participou do projeto de reforma da Basílica de São Pedro, entre outros projetos. Arquitetos e artistas, estabeleceram diversas trocas e contribuições de ensino em ambas vertentes, que permeiam a história da arquitetura e urbanismo, e permanecem na atualidade.

Mais tarde, a conexão entre arte, arquitetura e paisagem também pôde ser observada durante o movimento moderno, que carregava o desejo de diminuir a distância entre as artes “maiores” (arquitetura, pintura e escultura) e pregava o rompimento do uso de modelos clássicos, trazendo também novas temáticas e estilos (ARGAN, 1992).

A arquitetura da modernidade inicialmente possuía como um de seus princípios a luta política, também a priorização do planejamento urbano em detrimento ao projeto arquitetônico, soluções racionalistas, dentre outros, que buscavam uma transformação da sociedade impulsionada pelas revoluções técnico-científicas. Voltando-se a esses princípios, na Alemanha pós primeira guerra difundiu-se um movimento funcionalista, que almejava o renascimento da sociedade e carregava a conscientização perante as catástrofes vivenciadas. A partir disso, o arquiteto Walter Gropius é motivado a fundar a escola da Bauhaus, uma “escola democrática” que explorava o ensino de diferentes artes, além do ensino da arquitetura e do urbanismo: artes visuais, teatro, design, publicidade. Se tornou um marco do movimento moderno, e demonstrou explicitamente uma conexão entre a arquitetura, o urbanismo e a arte (ARGAN, 1992).

Os ideais modernos difundiram-se em diversos lugares do mundo, adentrando também ao Brasil. Aqui as expressões do movimento destacou-se pelo desejo de romper os ideais academicistas e voltar-se à cultura nacional. Dentro desse contexto, uma importante figura foi a artista brasileira Tarsila do Amaral, que obteve grande destaque à época e até a atualidade mantém essa representatividade. Tarsila não só foi atuante das artes visuais, mas demonstrou uma multidisciplinariedade de atuação, estando presente na literatura, crítica jornalista e comentando até mesmo no campo arquitetônico. Este inserida em debates urbanísticos e arquitetônicos, como por exemplo em seus comentários publicados em 9 de agosto de 1936 no Diário de Pernambuco, onde ela cita nomes como Joseph Monier e Le Corbusier.

A produção visual da artista reflete essa curiosidade e interesse no tema arquitetônico e urbano, concretizadas em suas obras de paisagem. Ela passeia pelo erudito e o popular, trazendo representações urbanas e rurais, e suas respectivas arquiteturas. Em suas obras, é possível identificar elementos que conectam com o contexto da época de produção, como os automóveis, chaminés e arquiteturas imponentes, identificadas na obra *Gazo* (1924) que retrata a cidade de São Paulo.

Apesar de não apresentar uma representação realista, Tarsila em seus traços modernos permite uma identificação de figuras que sinalizam para a história e contexto de época. Aqui, detive-me à pesquisa de obras selecionadas de sua fase “Pau-Brasil” (1924-1928) que retratam cenários rurais de Minas Gerais: *O Mamoeiro* (1925), *O pescador* (1925) e *Palmeiras* (1925).

Este trabalho é parte integrante de pesquisa desenvolvida para trabalho de conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Campina Grande, apresentado em março de 2022. Tem como objetivo, compreender a relação existente entre arte e arquitetura nas obras selecionadas de Tarsila do Amaral, tendo como foco a identificação de arquitetura e soluções de ocupação, bem como trazer paralelos visuais a partir de fotografias de época.

A metodologia para desenvolvimento deste tem como norte o livro *Universos da Arte*, de autoria de Fayga Ostrower (2013), onde a autora detalha sua didática aplicada em aulas de história da arte para operários de uma fábrica. A professora pregava que a biografia do artista auxilia na compreensão de sua obra, de modo que o contexto por ele vivido, muitas vezes é refletido no resultado. “Queria mostrar que as obras de arte revelam a experiência do artista, como indivíduo, diante de propostas e valores que existem em sua sociedade” (OSTROWER,2013).

Diante disso tive como foco a conexão da realidade, buscando compreender Tarsila e seu contexto vivido e perceber como isso se associava em vida e arte: biografia, contexto político, econômico, social, adentrando nas paisagens interioranas e suas respectivas arquiteturas.

A presente pesquisa foi desenvolvida por processos de revisão de literatura, pesquisa documental e produção analítica, trazendo levantamentos bibliográficos e documentais. Dentre os documentos primários, localizou-se jornais, cartas, fotografias, crônicas, croquis e pinturas, majoritariamente obtidos via Biblioteca Nacional Digital do Brasil (Hemeroteca digital), Catálogo Raisoné de Tarsila do Amaral, Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo, Acervo do Instituto Moreira Salles. Também foram levantadas teses, dissertações, artigos, livros e vídeos, via: Academia, Acervo Estadão, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Nacional Digital do Brasil (Hemeroteca digital), Canal do IMS (Instituto Moreira Salles) no Youtube, Catálogo Raisoné de Tarsila do Amaral, Google Acadêmico, Periódicos CAPES, entre outros.

Como resultado, iremos vislumbrar a relação existente entre Tarsila do Amaral e Minas Gerais. Como seus olhos notaram a paisagem e como suas mãos executaram esses sentimentos. Qual foi o contato da artista com o lugar, e o que do lugar fez-se identificar em suas obras.

DESENVOLVIMENTO

Adentrando nas representações de Tarsila do Amaral, é importante compreender alguns eventos que marcaram sua vida e influenciaram na constituição de sua fase Pau-Brasil, iniciada em 1924. O ano de 1924 é marcado pela vinda do poeta Blaise Cendrars (1887-1961) ao Brasil, onde é levado pelo grupo dos cinco (Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Menotti Del Picchia e Tarsila do Amaral) a realizar algumas viagens para adentrar à cultura do país. Em março, optaram por passar o carnaval deste ano na cidade do Rio de Janeiro, acompanhado de Oswald, Tarsila e Olívia Guedes Penteadado. Durante a viagem Tarsila produziu uma série de esboços que mais tarde se tornaram obras de pintura, dentre elas *Morro da Favela* e *Carnaval em Madureira* (AMARAL,2010).

Em abril do mesmo ano, viajam para o estado de Minas Gerais, e passam por algumas cidades históricas como Ouro Preto e Mariana, e outros cenários rurais. Tarsila nesta excursão produz vários croquis dos cenários que visita, alguns mais tarde resultando em pinturas. Para ela, esse passeio reascendeu a conexão que ela possuía com as terras mineiras em sua infância: “encontrei em minas as cores que adorava em criança”ⁱ. As cores “redescobertas” passaram a fazer parte de suas obras, assim como a atenção vegetativa, também recordada por ela: “... cresci numa fazenda de café como a cabrita selvagem, saltando daqui pr’ali entre rochas e cactos”ⁱⁱ.

É possível perceber em seus croquis produzidos durante a excursão, o cuidado na construção do posicionamento da imagem, a centralidade e proporcionalidade. Mesmo em traços limpos, trazia representações de esquadrias, formatos de telhados, detalhes arquitetônicos, diferenças topográficas e vegetações (Figuras 01 e 02).

Em Ouro Preto II (Figura 01), podemos observar a identificação típica da cidade colonial. Esta é fruto de um conjunto de estruturas dinâmicas, dependentes da organização político-administrativa, da estratificação social, da economia. As cidades que abarcavam atividades de mineração, como Ouro Preto, concentravam uma numerosa população durante o século XVIII, implicando em modos de vida com características burguesas, que contrastavam com regiões agroexportadoras (REIS, 1997). A densidade construtiva é perceptível no croqui (Figura 01), bem como a perfeita identificação do estilo colonial das edificações, notório nos detalhes de esquadrias e formação dos telhados, além disso, é possível também identificar a localização da Igreja Barroca a partir de suas torres, na parte elevada da cidade.

Figura 01: Ouro Preto II, 1924. Tarsila do Amaral.

Fonte: Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral, editora Base 7

Figura 02: Dois panoramas: Ouro Preto e Mariana, 1924. Tarsila do Amaral.

Fonte: Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral, editora Base 7.

A viagem punha em passos o que antes Oswald proclamava em sua poesia Pau-Brasil. O movimento conhecido como Pau-Brasil aflorou a partir da publicação do livro que carrega este mesmo nome, de autoria de Oswald de Andrade, publicado em 1925. Pregava um sentimento poético brasileiro, a valorização à pátria. Utilizava uma linguagem que se assemelhava à oralidade, com textos curtos e trocadilhos. Brincava com a história do Brasil, das pessoas, das cidades:

Falação

O Cabralismo. A civilização dos donatários. A Querência e a Exportação.

O Carnaval. O Sertão e a Favela. Pau-Brasil. Bárbaro e nosso.

A formação étnica rica. A riqueza vegetal. O minério. A cozinha. O vatapá, o ouro e a dança.

Tôda a história da Penetração e a história comercial da América. Pau-Brasil.

Contra a fatalidade do primeiro branco aportado e dominando diplomáticamente as selvas selvagens. Citando Virgílio para os tupiniquins. O bacharel.

País de dores anônimas. De doutôres anônimos. Sociedade de naufragos eruditos.

Donde a nunca exportação de poesia. A poesia emaranhada na cultura. Nos cipós das metrificações.

Século vinte. Um estouro nos aprendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como babéis de borracha. Rebentaram de enciclopedismo.

A poesia para os poetas. Alegria da ignorância que descobre.

Pedr'Alvares.

Uma sugestão de Blaise Cendrars: — Tendes as locomotivas cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do desvio rotativo em que estais. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino.

Contra o gabinetismo, a palmilhação dos climas.

A língua sem arcaísmos. Sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros.

Passara-se do naturalismo à pirogravura doméstica e à kodak excursionista.

Tôdas as meninas prendadas. Virtuoses de piano de manivela.

As procissões saíram do bôjo das fábricas.

Foi preciso desmanchar. A deformação através do impressionismo e do símbolo. O lirismo em folha. A apresentação dos materiais.

A coincidência da primeira construção brasileira no movimento de reconstrução geral. Poesia Pau-Brasil.

Contra a argúcia naturalista, a síntese. Contra a cópia, a invenção e a surpresa.

Uma perspectiva de outra ordem que a visual. O correspondente ao milagre físico em arte. Estrêlas fechadas nos negativos fotográficos.

E a sábia preguiça solar. A reza. A energia silenciosa. A hospitalidade.

Bárbaros, pitorescos a crédulos. Pau-Brasil. A floresta e a escola. A cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil.

Poema-programa do “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, publicado no Correio da Manhã, RJ, em 18 de março de 1924.

O poema Falação de Oswald, é um retrato do contexto brasileiro da época emanando as crenças destiladas pelo movimento Pau-Brasil. Inicia com recordações da herança colonizadora portuguesa, citando “a civilização dos donatários”, refere-se à aristocracia que recebia lotes de terras da Coroa Portuguesa no período do Brasil Colonial. Em seguida, fala cita o carnaval o sertão e a favela, recordações possíveis do período de carnaval do Rio de Janeiro que visitaram em grupo, e que mais tarde Tarsila também figurou em suas obras. Fala sobre a riqueza da formação étnica do país e do que ele possui, como a vegetação, a cultura e a gastronomia.

Faz referência também aos escritores academicistas, visto por ele como retrógrados, e como eles foram afetados pela insurgência de um novo movimento reconfigurador: “Século vinte. Um estouro nos aprendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como babéis de borracha. Rebentaram de enciclopedismo.” Ao citar Cendrars, descreve o funcionamento de uma ferrovia, onde os trens necessitam do movimento da manivela para realização de um desvio, ação essa que ele destaca ser executada pelo “negro”, dá-se a refletir sobre o lugar da mão de obra negra neste período. Traz posteriormente a visão da autenticidade dos novos poetas modernos, na busca da linguagem simplificada: “A língua sem arcaísmos. Sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros.” Por fim, caracteriza o grupo e retoma elementos que constroem a imagem do movimento, inspirado pela excursão: “Bárbaros, pitorescos a crédulos. Pau-Brasil. A floresta e a escola. A cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil.”

Tarsila também suscitou movimento Pau-Brasil junto com Oswald, suas obras desse período receberam esse nome por caracterizarem o mesmo espírito de brasilidade contido nos poemas dele. Entre 1924 e 1928, a artista esteve inserida nesta fase, expressando uma atmosfera, que até então não era vista na arte brasileira (AMARAL, 2010). Como dito por Haroldo de Campos, Tarsila trazia “um cubismo saboroso, deglutido e desenvolvido em termos pictóricos brasileiros”.

Minas de Tarsila: infância e “descobrimento”

Minas Gerais de assombros e anedotas...
 Os mineiros pintam diariamente o céu de azul
 Com os pincéis das macaúbas folhudas.
 Olhe a cascata lá!
 Súbita bombarda.
 Talvez folha de arbusto,
 Ninho de teneném que cai pesado,
 Talvez o trem, talvez ninguém...
 As águas se assustaram
 E o estouro dos rios começou
 (ANDRADE, M. 1924)

Pelas estradas de ferro de Minas Gerais o grupo moderno visitou diferentes cenários que perpassam desde as cidades coloniais e fazendas, ao desenvolvimento moderno de Belo Horizonte. Presenciaram tradicionais celebrações religiosas em São João del-Rei, admiraram-se com a cultura local, conheceram diversas paisagens (CORTEZ, 2010).

As “redescobertas” renderam relevantes produções aos participantes. Tarsila produziu inúmeros croquis e pinturas, Oswald de Andrade escreveu sobre, somando-se, impulsionaram o movimento Pau-Brasil. Mario de Andrade e Blaise Cendrars também se inspiraram nos cenários e produziram novos escritos.

Dentre as produções de Tarsila, aqui me ative o foco às paisagens rurais por eles visitadas, selecionadas nas obras: *O Mamoeiro* (Figura 03), *O Pescador* (Figura 04) e *Palmeiras* (Figura 05).

Figura 03: O Mamoeiro, 1925. Tarsila do Amaral.

Fonte: Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral, editora Base 7.

Figura 04: O Pescador, 1925. Tarsila do Amaral.

Fonte: Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral, editora Base 7.

Figura 05: Palmeiras, 1925. Tarsila do Amaral.

Fonte: Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral, editora Base 7.

As inspirações de Tarsila vão além do que seus olhos puderam enxergar durante a excursão. Sua relação com Minas Gerais se deu desde sua primeira infância na Fazenda São Bernardo. Mais tarde, viveu sua meninice entre as pedras e produções cafeeiras da Fazenda de Santa Tereza do Alto (Figuras 06 e 07), em Monte Serrat. As imagens que guardou da infância foram facilmente afloradas ao adentrar novamente nas fazendas de Minas Gerais. As fazendas mineiras, assim como as pertencentes à família da artista, foram frutos de uma formação e ocupação diversificada do território, da exploração do minério, desenvolvimento agrícola e agropecuário.

Figura 06: Fazenda Santa Tereza da família de Tarsila do Amaral, S/a.

Fonte: Acervo MIS.

Figura 07: Colônia da Fazenda Santa Tereza da família de Tarsila do Amaral, S/a

Fonte: Acervo MIS.

No fim do século XVII, a descoberta do ouro desencadeou uma revolução política, econômica e sociocultural no país. Em 1763, o Rio de Janeiro se tornou a capital do vice-reino, havendo um deslocamento político-administrativo para o Sudeste, em torno da região das minas de ouro ao Sul. Esta também atraiu grande fluxo migratório de pessoas de Portugal e outras províncias Brasileiras, surgindo uma rede urbana ligando a região

ao Sul através do comércio de tropas com o Nordeste, por meio do Rio São Francisco. Ademais, estimulou a ocupação sertanejas de Goiás e Mato Grosso, e criou uma complexa malha viária que conectou a região das minas ao centro-sul (CRUZ, 2010).

As cidades, vilas e arraiais mineiros cresceram exponencialmente e rapidamente, o que fez surgir um mercado interno que estimulou a produção agrícola, a criação de gado e a manufatura para atender à população (CRUZ, 2010).

Logo os paulistas se tornaram minoria em Minas Gerais, suplantados, em primeiro lugar, por uma população predominantemente portuguesa, proveniente do continente e das ilhas; em segundo lugar, por pessoas vindas do Rio de Janeiro e depois da Bahia (CRUZ, 2010).

No início das descobertas do ouro havia grande demanda por alimentação gerada pelo crescimento rápido da população. Grande parte do abastecimento alimentício vinha das terras paulista, que já estavam consolidadas. Com o tempo, foram surgindo fazendas nas regiões das minas, ao longo dos caminhos, que se tornaram abastecedoras da população mineira e muitas vezes preferiam dedicar-se a atividades agrícolas, por apresentarem menos riscos que a extração nas minas (CRUZ, 2010). Como afirmou Moraes (2005), “Minas não nasceu do ouro, a despeito de seu nome, nasceu dos caminhos, dos lugares, das trocas”.

Ora, somente se ruraliza aquele que é da cidade: a nova população rural seria assim a população urbana em decadência. Ao contrário, sabemos hoje que a atividade rural se expande à medida que a demanda por alimentos aumenta, e foi exatamente o que promoveu uma maior ocupação das terras do Sul de Minas. A população da região não era formada apenas por cidadãos ruralizados, mas também por portugueses que chegavam em ondas de migração constantes. Essas ondas eram absorvidas pela população local e em muitos casos pela classe proprietária – inicialmente, porque abasteciam a população urbana da própria capitania, sobretudo das comarcas em que a atividade mineratória era mais intensa e o solo não apresentava maiores qualidades para o cultivo. Em um segundo momento, porque, após 1808, a demanda foi estimulada pelo desequilíbrio populacional provocado pela transferência da corte para o Rio de Janeiro e pelo consequente aquecimento da economia brasileira. Em seguida, com o advento da cafeicultura, o Sul de Minas reforça novamente sua vocação, abastecendo não só a corte, mas também as regiões produtoras de café no Vale do Paraíba (CRUZ, 2010).

Foi durante o século XIX que surgiu a maior quantidade de fazendas, impulsionadas pelo deslocamento da capital, a fim de responsabilizar-se pelo abastecimento desta. O período também produziu uma arquitetura própria, diferente de outras regiões. Cada região de minas desenvolveu características culturais próprias, de acordo com suas atividades econômicas, política, povos originários, estrutura social, entre outros fatores (CRUZ, 2010).

Na obra *O Mamoeiro* (Figura 03) Tarsila apresenta a paisagem de uma fazenda mineira, constituída de diferentes tipologias construtivas, com diferentes portes, podendo ser possível assimilar à disposição de algumas fazendas existentes na região.

Na parte superior da pintura, demonstrando uma maior hierarquia, tem-se uma edificação de maior porte possuído uma cobertura com caimento em diferentes camadas de águas, com esquadrias marcadas em azul, onde uma figura feminina faz-se presente na possível entrada principal. Pela sua localização na paisagem, sugere-se esta construção como a casa principal do conjunto, situada em local de altitude e visibilidade:

A casa da fazenda não é uma construção isolada, mas parte de um conjunto de edifícios dispostos equilibradamente entre si, segundo critérios funcionais e simbólicos. **Nas cotas mais elevadas do conjunto, estava sempre a moradia principal, evidente, soberana;** no plano médio, ficavam as instalações produtivas e as senzalas e, ao fundo, a vargem. Era imprescindível que a casa fosse o centro e que dela se tivesse o controle de tudo – não do ponto de vista do domínio do território, mas do ponto de vista do domínio do núcleo (CRUZ, 2010).

A escolha do local para implantação de uma fazenda, tem como principais critérios as boas condições para moradia e cultivo, o que repercute na presença de água, qualidade da terra, topografia, insolação, presença de caminhos para facilitar acessos e escoamento da produção, entre outros fatores. Além de ser vital para a

sobrevivência dos moradores, animais e plantações, a água é usada como força motriz para engenhos, moinhos, serrarias, etc (CRUZ, 2010)

No cenário apresentado em *O Mamoeiro* (Figura 03) a água ganha destaque na parte inferior, bem como a variedade vegetativa em volta dela. O elemento também se faz presente na obra *O Pescador* (Figura 04) associada à outra atividade que auxilia a subsistência humana, a pesca.

Ainda em *O Mamoeiro* (Figura 03) é possível notar a presença de uma solução construtiva bastante comum na topografia mineira com a implantação da construção sobre esteios de madeira, identificável na obra por linhas verticais amarronzadas na parte inferior da construção principal. Esta solução, servia de base para a construção, como modo de adequar-se às inclinações propiciadas pelo terreno:

Ergue-se a construção sobre esteios de madeira, pelo menos na sua parte de frente, ficando a posterior ao nível do terreno, solução permitida pelos aclives naturais que não se corrigem [...] Algumas destas fazendas compreendem ainda, em apêndices, engenhos de cana, movidos a água ou por animais, paióis, senzalas, casas de purgar, engenhos de óleo etc. Preferem meia encosta, nas proximidades de rios e córregos, voltando-se, de preferência, para o norte. Na frente fica o terreiro cercado onde se prende o gado, circundado de construções secundárias, cavalariças, casas de agregados etc. Terreiro quadrangular que lembra as praças centrais das povoações e que, muitas vezes, com o desenvolvimento do lugar, transformam-se de fato em núcleo central de povoados (VASCONCELLOS, 1979).

A construção em meia encosta não requer grandes cortes nem aterros no terreno; pode-se dizer que a casa pousa sobre o chão. Quando há arrimos, estes servem para fazer pequenos ajustes no terreno ou para dar maior pé-direito ao porão, e não para criar um platô sobre o qual se assentará a casa, como acontece na arquitetura paulista. Os alicerces de pedra fazem o ajuste entre o terreno natural e o plano de implantação da estrutura de madeira da casa (CRUZ, 2010).

As construções, em geral, buscavam a utilização de materiais facilmente encontrados na localidade, como a pedra, a madeira e o barro. A madeira encontrada nas matas, devastadas para a construção das fazendas, servia de sistema estrutural numa estrutura autônoma de madeira, também para a confecção de esquadrias e mobiliários, entre outras funções. O barro é utilizado para produção das telhas, adobe e para vedação de pau a pique (CRUZ, 2010).

Outra edificação constituinte ainda remanescente nas fazendas durante o período de visitas do grupo é a senzala. Com a abolição da escravatura no país datada de 1888, ainda era comum encontrar esta tipologia em fazendas que possuíam trabalho escravo, e ainda hoje é possível observar essa estrutura em algumas fazendas como objeto de documentação histórica:

Poucas fazendas conservam ainda hoje o edifício da senzala. São construções estreitas e compridas, de um único pavimento, assentadas ao rés do chão – geralmente com piso de terra batida –, com aberturas apenas para um lado. Não se sabe ao certo se a forma das senzalas foi assim definida em atendimento à necessidade de controle dos escravos, ou se sofreu a influência de algum padrão tradicional de habitação dos negros na África (CRUZ, 2010).

Essa apresentação longilínea com aberturas sequenciais pode ser notada na obra *Palmeiras* (Figura 05), localizada na área central da tela. A edificação apresenta um maior comprimento quando comparada às outras do cenário, podendo ser possível uma associação à essa tipologia da senzala, mas nada comprovadamente verificável. Cabe aqui apenas uma análise da variedade possível do que a artista pode ter encontrado em sua viagem e pode ter a inspirado.

Uma figuração diferente da produção fazendeira, mas ainda de aspecto rural, pode ser vista na obra *O Pescador* (Figura 04). A constituição de casas amontoadas, sugere a formação de uma pequena vila, assentada às margens do rio, sobre topográfica acentuada e densa vegetação. Diferente do monocromático branco das paredes das edificações nas obras *O Mamoeiro* (Figura 03) e *Palmeiras* (Figura 05), aqui Tarsila traz um colorido variado na constituição das casas, entre rosas e azuis, e esquadrias de cores variadas. As menores dimensões das habitações, sugere uma tipologia mais simples, possivelmente de classe de menor poder aquisitivo. A localização próxima ao rio, juntamente com a figura do pescador, permite uma associação da dependência das águas por parte desta população que habita o entorno.

Durante a excursão, dentre os locais visitados pelo grupo “moderno”, estiveram as fazendas Gameleira (Figura 08) e Barreiro, confluídas nos versos de Oswald de Andrade:

Estradas de rodagem
E o canto dos meninos azuis da Gameleira
A paisagem nos abraça
Pontes
Alvenaria
Ninhos
Passarinhos
A escola e a fazenda de duzentos anos
(ANDRADE, 1924)

Figura 08: Parte da Fazenda Gameleira e do Instituto João Pinheiro na década de 1910.

Fonte: Blog Curral del Reiⁱⁱⁱ

A fazenda de grande porte abrigava em suas proximidades uma linha ferroviária, o que potencializava seu acesso e exportação de insumos. À época, a malha ferroviária existente no Brasil já possuía uma forte presença entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, estabelecendo grande troca de mercadorias e passageiros (Figura 09).

Figura 09: Mapa da Estrada de Ferro Central do Brasil, 1890.

Fonte: Arquivo Nacional

Na obra Palmeira (Figura 05), Tarsila traz a figura retangulares treliçadas, ao meio passando linhas ferroviárias, que trazem recordação das estruturas de pontes encontradas nos caminhos das linhas (Figura 10). As grandes estruturas metálicas auxiliavam na conexão das cidades, facilitando o transporte, demarcando a paisagem e ressaltando as tecnologias arquitetônicas metálicas.

Figura 10: Estrada de Ferro Rio-Minas, 1895.

Fonte: Marc Ferrez, IMS.

Assim como na presença realista das inúmeras linhas férreas existentes nos três estados, a temática ferroviária é algo que se repete na produção da artista, como visto outras obras da artista, pertencentes também à fase Pau-Brasil. Ressalta, pois, a presença impactante do transporte ferroviário no país, seja levando mercadorias ou passageiros. A figura ferroviária destacada nas telas, anuncia um Brasil conectado e em processo de desenvolvimento moderno, em busca de pregar ao mundo suas potencialidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como primordial evidenciar a relação entre arte, arquitetura e paisagem, e para isso, tem-se como objeto artístico de estudo algumas obras selecionadas da artista brasileira Tarsila do Amaral que abordam o cenário rural mineiro, produzidas durante sua fase Pau-Brasil.

Aqui foi possível perceber como mesmo dentro de suas representações figurativas não-realistas, a artista consegue estabelecer um paralelo entre a arte e a realidade arquitetônica do local. Minas Gerais é representada com as “cores da infância” de Tarsila, mas demonstrando ainda traços de modernização com a presença das ferrovias.

Tendo em vista a escala desta pesquisa como parte de Trabalho de Conclusão de Curso, sabe-se que tais análises são limitadas ao tempo e nível desta, tomando ciência de que cabem aprofundamentos e pesquisas posteriores a partir da temática levantada, tomando as obras da artista como ela entre a arte e a Teoria e História da arquitetura e urbanismo, e evidenciando a conexão cultural entre a arte e a arquitetura. Fica aqui então, o desejo de expandir tais pensamentos, aflorar novas visões, análises e questionamentos de similar natureza.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARGAN, G. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das letras, 1992.
- MIGUEL, J. **Brunelleschi: o caçador de tesouros**. Arqtextos, São Paulo, ano 04, n. 040.02, Vitruvius, set. 2003 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/04.040/651>>.
- OSTROWER, F. **Universos da arte**. Campinas: Unicamp, 2013.
- AMARAL, A. **Tarsila, uma obra e seu tempo**. São Paulo: Edusp, 2010.
- CORTEZ, L. **Por ocasião da descoberta do Brasil: três modernistas paulistas e um poeta francês no país do ouro**. Minas Gerais, 2010.
- CRUZ, C. **Fazendas do Sul de Minas Gerais: Arquitetura Rural nos séculos XVIII e XIX**. Brasília, DF: Iphan / Programa Monumenta, 2010.
- REIS FILHO, N. G. Cultura e estratégias de desenvolvimento. In: LORENZO, H. C.; COSTA, W.P. (org.). **A década de 1920 e as origens do Brasil Moderno**. São Paulo: Unesp, 1997. p. 143-158.

NOTAS

ⁱ RASM (Revista Anual do Salão de Maio), São Paulo, 1939, pp.31-5.

ⁱⁱ Idem, ibidem.

ⁱⁱⁱ Disponível em < <http://curraldelrei.blogspot.com/2014/10/estacao-gameleira-e-fazenda-gameleira.html>>